

CsPbI₂Br ASOSGA EGA SAMARALI NOORGANIK PEROVSKIT QUYOSH ELEMENTLARINI OSON PAST HARORATLARDA YASASH

Tursunova A.X.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti.

Saparbayev A.A.

U.A. Arifov nomidagi Ion plazma va lazer texnologiyalari instituti.

Noorganik CsPbI₂Br perovskitlar yuqori termal barqarorlikka egaligi va faza barqarorligi bilan optoelektronik tadqiqot uchun istiqbolli hisoblanadi. Biroq, CsPbI₂Br ning kerakli fotovoltaiik faol perovskit fazasini olish uchun >250 °C yuqori haroratli qizdirish talab qilinadi, biroq bu moslashuvchan polimer taglik asosida tadqiq qilish va yasashni qiyinlashtiradi. Bu ishda, yuqori samarali to'liq noorganik CsPbI₂Br perovskit quyosh elementi (PQE) ni bir bosqichli 100-130 °C past haroratli qizdirish jarayoni orqali oson yasash usulida oson yotqizilgan CsPbI₂Br faol qatlamlari olindi. Yuqori tuzilish energiyasi yoki kristallanish energiya CsPbX₃ perovskitlarning termal barqarorligini oshirishga yordam beradi, ammo ishlab chiqarishda qiyinchilik tug'diradi. CsPbX₃ perovskitlar past harotratlarda PQE uchun mos bo'lmagan sariq yoki boshqacha nomi ortorombik faza tuzilishga ega bo'ladi. Yuqori haroratli qizdirishdan so'ng, bu sariq fazalar qora rangli kubik perovskit fazasini hosil qilishi mumkin. Umuman olganda, sariqdan qora rangli fazaga o'zgarishi 300 °C dan yuqori harotratlarda sodir bo'ladi[1]. Yaqinda o'tkazilgan tadqiqotda bir bosqichli usulda tayyorlangan CsPbI_{3-x}Br_x kristalining tuzilishi sof fazali CsPbI₂Br perovskitni faqat 260 °C dan yuqori haroratda qizdirish orqali olish mumkinligi aniqlandi[2]. Xuddi shunday, butunlay noorganik perovskitni ishlab chiqarishning 2 bosqichli usuli orqali plyonkani 250 °C da 10 daqiqa qizdirilganda va keyin 350 °C da qo'shimcha 3 daqiqa qizdirilganda, sof fazali butunlay organik perovskitni olish mumkin. Bundan tashqari, gaz bilan ishlaydigan va to'liq vakuumli to'liq noorganik CsPbI₂Br perovskitga ham >320°C yuqori qizdirish jarayoni kerak[3]. Bu ma'lumotlarning barchasida yuqori samarali butunlay noorganik CsPbX₃ perovskit ishlab chiqarish uchun 260 °C gacha yoki undan ham yuqori haroratni zarurligi aytilgan. Biroq, bunday yuqori qizdirish harorat butunlay noorganiklar perovskitlarni ishlab chiqarishga ta'sir qiladi va ularning qo'llanilishini cheklab, ko'plab qurilma arxitekturalari va substratlarini haroratga sezgir polimer taglikka ega PQElarni ikkilamchi yaroqsiz holga keltiradi[4]. Ushbu ishda, samarali va barqaror quyosh batareyasi materiallari sifatida ta'kidlangan yuqori samarali noorganik CsPbI₂Br perovskitni yasash uchun qulay past haroratli bir bosqichli usul ishlatilgan.

1-rasm. CsI+PbI₂+PbBr₂ eritmasidan foydalangan holda faol qatlam yuzasini antieritma bilan yuvish usulida ishlab chiqarilgan CsPbI₂Br ning va CsI+HPbI_{3+x}+PbBr₂ eritmasidan foydalangan holda oson bir bosqichli spinli qoplama usuli va 100°C da qizdirilgan a-CsPbI₂Br perovskit faol qatlamlarining yutilish spektrlari.

CsPbI₂Br perovskit odatda 2CsI+PbI₂+PbBr₂ ning prekursor eritmasiga qarshi-erituvchi usuli orqali tayyorlanadi, chunki uni 100 °C da qizdirish orqali kristallanishi qiyin. 1-rasmda CsPbI₂Br faol qatlamlarni qarshi-erituvchi usuli orqali CsI+PbI₂+PbBr₂ prekursorlaridan foydalangan holda 10 daqiqa davomida 100 °C qizdirish yo'li bilan yasalgan faol qatlarning yutilish spektri ko'rsatilgan. Olingan bu CsPbI₂Br faol qatlam sariq och jigarrang va sariq faza xususiyatlarini ko'rsatadi. Yutilish spektri intensivliklaridan ko'rish mumkinki, intensivlik piki 400 nm atrofida bo'lib, qo'lgan 400 nmdan katta to'lqin uzunliklar sohasida yutilish koeffisienti dayerli nolga teng. Bu natija faol perovskit CsPbI₂Br fazasini kristallanishi 100 °C dan past haroratda CsI+PbI₂+PbBr₂ prekursorlarini an'anaviy anti-erituvchi usulida qizdirganda fotovoltaiik natijalarga erishish qiyin ekanligini ko'rsatadi. Bu ishda biz PbI₂ o'rnini bosish va **CsI+HPbI_{3+x}+PbBr₂** ning yangi prekursorini hosil qilish uchun HPbI₃ sintezlangan I-ortiqcha prekursorlaridan foydalanamiz. Ushbu prekursoridan foydalanib, oddiy bir bosqichli spin qoplama jarayoni yordamida tekis va ixcham faol qatlamni olishimiz mumkin. Eng muhimi, to'q jigarrang faol qatlam 1-rasmda ko'rsatilganidek 100 °C qizdirish usuli natijasida olingan. 1-rasmda past haroratda qizdirilgan butunlay noorganik CsPbI₂Br faol qatlamning yutilish spektrlari an'anaviy usulda tayyorlangan plyonka bilan solishtirilsak, shubhasiz, **CsI+HPbI₃+PbBr₂** prekursoridan foydalangan holda tayyorlangan past haroratli CsPbI₂Br faol qatlamning yutilish chegarasi taxminan 679nm ni tashkil qiladi, bu esa CsPbI₂Br uchun avvalgi natijalarda aniqlanmagan yutilish qiymatiga teng[5]. Odatiy usulda anti-eritma usuli tayyorlangan CsPbI₂Br faol qatlam yutilish chegarasi 450 nm ni ko'rsatayotganligini berilgan grafikdan ko'rishimiz mumkin. Hulusa o'rnida aytish mumkinki, PQElarning past haroratlarda va ososn usullarda tayyorlashga erishish uchun uchun perovskit materiallarni tanlovi hgam muhim ahamiyatga ega ekan. Bu tanlovni tog'ri tanlagan holda samarali va barqaror PQE yasash uchun qulay past haroratli bir bosqichli usul ishlatildi. Bu past haroratli qizdirish natijasida olingan CsPbI₂Br faol qatlamga asoslangan PQElarning energiya o'zgartirish samaradorligi 10,56% samaradorlikni ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y. Zhao, K. Zhu, *Chem. Soc. Rev.* **2016**, *47*, 655.
2. G. Xing, N. Mathews, S. Sun, S. S. Lim, Y. M. Lam, M. Grätzel, S. Mhaisalkar, T. C. Sum, *Science* **2013**, *342*, 344.
3. M. Liu, M. B. Johnston, H. J. Snaith, *Nature* **2013**, *501*, 395.
4. H. Chen, F. Ye, W. Tang, J. He, M. Yin, Y. Wang, F. Xie, E. Bi, X. Yang, M. Grätzel, *Nature* **2017**, *550*, 92.
5. W. S. Yang, B. W. Park, E. H. Jung, N. J. Jeon, Y. C. Kim, D. U. Lee, S. S. Shin, J. Seo, E. K. Kim, J. H. Noh, *Science* **2017**, *356*, 1376.